

Memos y fan art políticos

Imágenes en la conversación electoral argentina (2023)¹

Political Memos and Fan Art

Images in the Argentinian electoral conversation (2023)

Memos e fan art políticos

Imagens na conversa eleitoral argentina (2023)

DOI: ...

NICOLÁS CANEDO

canedonicolas@gmail.com – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Universidad de Buenos Aires, Argentina.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6596-1973>

CÓMO CITAR: (2024). *In Mediaciones de la Comunicación*, 19(2). DOI:

Fecha de recepción: 1 de marzo de 2024

Fecha de aceptación:

Resumen

Este artículo analiza, desde una perspectiva sociosemiótica, imágenes compartidas en Twitter/X sobre dos hechos mediáticos que involucraron a Javier Milei y Ramiro Marra, integrantes de La Libertad Avanza. Estas imágenes, en formato de memes y fan art, jugaron un rol importante en la campaña electoral. Se analizan dos consignas participativas: el meme de "Ramiro Marra español" y el affair ficticio entre Javier Milei y Myriam Bregman. A partir de un corpus de 44 capturas reunidas entre el 24 de septiembre y el 10 de octubre de 2023, se realizó un análisis enunciativo (Verón, 1987) y de la propuesta reidera (Fratlicelli, 2023), además de clasificar a los usuarios según su postura sobre La Libertad Avanza. Se sostiene que en ambos casos los usuarios favorables a este espacio buscaron, a través de su participación en estas tendencias, encauzar la conversación a sus temas de interés, utilizando el humor y la provocación para reforzar su propio enmarcado político. De esta manera se sugiere que la producción y circulación de piezas visuales de producción amateur (Carlón, 2016), en el contexto de bromas colectivas, son formas de participación que pueden ser aprovechadas políticamente por militantes y espacios políticos, como expresión de un nuevo predominio de lo icónico-indicial en la conversación política hipermediatizada.

¹ La investigación para este artículo fue realizada en el marco de los proyectos UBACyT "Retomas discursivas en tiempos de convergencia: Producción, circulación, consumo" (2018-2021), dirigido por María Rosa Del Coto y Graciela Varela; y "Fenómenos discursivos emergentes, consolidados y residuales: retomas en épocas de hipermediaciones" (2023-2024), dirigido por Amparo Rocha Alonso (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires).

Palabras clave: memes de internet - fan art - hipermediatización - conversación política digital - cibermilitancias

Abstract

This article analyzes, from a socio-semiotic perspective, images shared on Twitter/X related to two media events involving Javier Milei and Ramiro Marra, members of the political coalition La Libertad Avanza. These images, in the form of memes and fan art, played a significant role in the electoral campaign. Two participatory trends are examined: the "Ramiro Marra as a Spaniard" meme and the fictional affair between Javier Milei and Myriam Bregman. Based on a corpus of 44 screenshots collected between September 24 and October 10, 2023, an enunciative analysis (Verón, 1987) and a humorous proposal analysis (Fratlicelli, 2023) were conducted, as well as a classification of users according to their stance on La Libertad Avanza. It is argued that in both cases, supporters of this political space used these trends to steer the conversation towards their topics of interest, employing humor and provocation to reinforce their political framing. Thus, the production and circulation of amateur visual pieces (Carlón, 2016) in the context of collective jokes are forms of participation that can be politically leveraged by activists and political groups, reflecting the new dominance of iconic-indexical elements in hypermediated political conversations.

Keywords: internet memes - fan art - hypermediatization - digital political conversation - cyberactivism

Resumo

Este artigo analisa, desde uma perspectiva sociosemiótica, imagens compartilhadas no Twitter/X sobre dois eventos midiáticos que envolveram Javier Milei e Ramiro Marra, integrantes de La Libertad Avanza. Essas imagens, em formato de memes e fan art, desempenharam um papel importante na campanha eleitoral. São analisados dois temas participativos: o meme "Ramiro Marra espanhol" e o caso fictício entre Javier Milei e Myriam Bregman. A partir de um corpus de 44 capturas reunidas entre 24 de setembro e 10 de outubro de 2023, foi realizada uma análise enunciativa (Verón, 1987) e da proposta humorística (Fratlicelli, 2023), além de classificar os usuários de acordo com sua postura sobre La Libertad Avanza. Argumenta-se que, em ambos os casos, os usuários favoráveis a esse espaço buscaram, por meio de sua participação nessas tendências, direcionar a conversa para seus temas de interesse, utilizando o humor e a provocação para reforçar seu próprio enquadramento político. Assim, sugere-se que a produção e circulação de peças visuais de produção amadora (Carlón, 2016), no contexto de piadas coletivas, são formas de participação que podem ser politicamente aproveitadas por militantes e grupos políticos, como expressão de um novo predomínio do icônico-indicial na conversa política hipermediatizada.

Palavras-chave: memes de internet - fan art - hipermediatização - conversa política digital - ciberativismos

1. INTRODUCCIÓN

La conversación política contemporánea está marcada por los cambios que trajo internet en las formas de mediatización e intercambios discursivos. La mediatización política comenzó en la era pre-digital, pasando de una discursividad simbólica-argumentativa a una icónico-indicial, adaptada a la radio y la televisión. Con

internet, esta tendencia se intensificó y, con las redes sociales, los discursos de producción y reconocimiento se volvieron más próximos y entrelazados (Carlón, 2019; 2020; Fernández, 2021). Las respuestas de los usuarios a los discursos políticos son casi instantáneas en redes sociales y portales de noticias, donde se expresa también ese viraje hacia lo icónico-indicial, con imágenes producidas por personas sin vínculo aparente a instituciones políticas o mediáticas (Carlón, 2016).

Estos procesos han redefinido el lugar de las imágenes en la vida cotidiana, pasando de consumos culturales a recursos expresivos en conversaciones mediatizadas, tanto públicas como privadas (Gutiérrez De Angelis, 2016). Los smartphones permiten tomar y compartir fotos fácilmente, y emojis, stickers, memes y gifs son comunes en los chats de WhatsApp. Además, proliferan aplicaciones que permiten a usuarios sin formación en edición de imágenes hacer sus propias intervenciones (Marino, 2020). Con herramientas gratuitas de inteligencia artificial para la generación de imágenes, más personas pueden producir su propia imaginaria, lo cual da lugar a nuevas disponibilidades y usos sociales de las imágenes.

Según Gutiérrez De Angelis (2016), el auge de lo visual privilegia el mostrar sobre el decir (p. 5). En el debate público, esto aumenta la polisemia y ambigüedad (Barthes, 1986), pero también la capacidad de construir verosímiles descriptivos sobre la política y sus actores, alimentando los circuitos de constatación y convicción propios de los públicos actuales, dirigidos algorítmicamente por las plataformas digitales (Phillips y Milner, 2018).

Estudiar los memes de Internet y otras formas de producción amateur (Carlón, 2016; Autor/a) de imaginaria política contribuye a la comprensión de los modos actuales del debate político, formación de opiniones y toma de decisiones en nuestras democracias. Observaremos dos casos de las últimas elecciones presidenciales argentinas, donde la participación del público con este tipo de imágenes fue importante en la discusión y disputa por la representatividad electoral.

Nuestra hipótesis es que las imágenes generadas y circuladas por usuarios en el entorno digital influyen en la opinión pública y la toma de posición política, especialmente en contextos electorales. Estas imágenes imponen encuadres interpretativos y caracterizaciones de los actores a través de enfoques lúdicos, participativos y reideros. El objetivo es relevar algunos procedimientos y lógicas participativas en la producción y circulación de estas imágenes en un contexto electoral y colaborar en el conocimiento sobre las formas contemporáneas de conversación política y formación de opiniones.

2. CONTEXTO HISTÓRICO: UN NUEVO ACTOR POLÍTICO

La elección de 2023 fue un punto de inflexión en varios aspectos de la vida pública argentina. El primero de ellos, y posiblemente el más notable, radica en la irrupción en la escena nacional de un nuevo partido político, La Libertad Avanza (LLA), que alteró drásticamente la dinámica *bicoalicionista* de la última década, dominada por la polarización entre el espacio panperonista que confluyó en 2019 en el Frente de Todos –devenido luego en Unión por la Patria (UP)– y el llamado “macrismo”, conformado por la alianza del PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica –entre otros– en el frente Cambiemos, renombrado luego como Juntos por el Cambio (JxC). LLA canalizó el descontento de una gran parte de la ciudadanía con las dos experiencias de gobierno anteriores, en las que ambas coaliciones se alternaron en el poder con resultados negativos en materia económica. El crecimiento de la inflación durante los

gobiernos de Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2019-2023) y de un endeudamiento externo que incluyó, entre otros, uno de los préstamos más grandes en la historia del Fondo Monetario Internacional, fueron factores clave en el deterioro del ingreso y la calidad de vida de la ciudadanía durante ambos gobiernos, que pasó de tener uno de los salarios *per cápita* más altos de Latinoamérica en el año 2015 a uno de los más bajos en la actualidad, con un gran proceso de precarización laboral, aumento del cuentapropismo y el empleo informal. Sumada a la crisis económica creciente, la pandemia del covid-19 desatada en 2020 y las medidas de aislamiento social preventivo dispuestas por el gobierno de Alberto Fernández (pero también respaldadas por muchos gobiernos subnacionales de Juntos por el Cambio), pronunciaron el malestar social, especialmente entre la masa de trabajadores informales, que fue de las más afectadas por el retraimiento de la actividad económica y productiva, avivando aún más el proceso de desencanto con las autoridades políticas de ese entonces. En ese contexto se dio la irrupción de Javier Milei, un economista liberal de ultra-derecha y retórica anti-establishment político (definido por este como “la casta política”), quien llegó al conocimiento del público por sus participaciones estrambóticas en paneles de televisión, luego viralizadas por sus seguidores en plataformas como YouTube y TikTok. Milei debutó en política en el año 2021 como primer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, con una buena elección (16.5% de los votos) que lo colocó en el parlamento como cabeza de un modesto bloque legislativo. Dos años más tarde, encabezó el armado nacional de LLA como candidato a presidente y finalmente, luego de tres vueltas electorales que incluyeron primarias abiertas², elecciones generales y un *ballotage*³ contra el entonces ministro de economía y candidato a presidente de UP, Sergio Massa, Javier Milei resultó electo presidente de la República Argentina con el 56% de los votos.

Otro punto de inflexión notable de esta elección, estrictamente vinculado con el anterior, refiere a la participación del público a través de las redes sociales digitales y a su incorporación a la campaña proselitista que hizo La Libertad Avanza, objeto de mucha atención pública y mediática. Mientras que las otras fuerzas políticas incurrieron en formas más tradicionales de comunicación proselitista, con grandes inversiones presupuestarias, el espacio de Javier Milei logró implementar una comunicación exitosa, con muy poca inversión económica, a través de una gran cantidad de cuentas no oficiales dedicadas a replicar apariciones del economista libertario en los medios, hostigar públicamente a referentes de otros espacios y fuerzas políticas y promover sus ideas. Una parte importante de esta estrategia recurrió memes de internet e imagería de comentario político, a través de cuentas de usuario con grandes cantidades de seguidores, viralidad y alcance. Tanto fue así que, a partir del resultado de las PASO,

² En el año 2009 se sancionó en la Argentina la Ley 26.571 o “Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral” que dispuso la incorporación de las elecciones *primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias* (PASO), en las que cada partido o frente puede presentar más de un candidato para dirimir sus internas de forma abierta. El o la candidata con más votos de cada espacio –siempre que obtenga un mínimo de 1,5% de los votos–, estará en condiciones de competir en las elecciones generales, más adelante ese mismo año.

³ El sistema electoral argentino dispone que si en las elecciones generales ninguno de los dos candidatos más votados supera el 45% de los votos o el 40% con una distancia de por lo menos diez puntos porcentuales del primero respecto al segundo, debe realizarse un balotaje entre ambos. En la Argentina, previamente a esta elección solamente hubo dos situaciones de balotaje: en 2003, entre Carlos Menem y Néstor Kirchner (Menem retiró su candidatura antes y la elección no tuvo lugar) y en 2015 entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, del cual resultó ganador el primero.

usuarios votantes del peronismo organizaron rápidamente una suerte de “contraofensiva memética”, que buscó –con cierto nivel de éxito– replicar la estrategia libertaria⁴.

A continuación se analizarán algunas de las piezas visuales compartidas durante la campaña electoral, en relación a dos sucesos mediáticos que involucraron a dos figuras importantes de La Libertad Avanza: el propio Javier Milei, por entonces diputado nacional, candidato a presidente y divulgador económico de los medios de comunicación conocido por su reputación excéntrica y beligerante; y Ramiro Marra, legislador de la Ciudad de Buenos Aires y candidato a Jefe de Gobierno de ese distrito por el mismo espacio político.

3. Memes de internet y fan art en la creación cultural participativa

Si bien los memes de internet y el fan art son dos formas de expresión diferentes, tienen en común la reapropiación de textos mediáticos conocidos de la cultura de masas por parte de sus consumidores, quienes los reelaboran y producen a partir de ellos algo nuevo, de forma colectiva y con la validación de sus pares (Jenkins, 2008). En relación a la producción de los fans, Henry Jenkins retoma el concepto de “espacios de afinidad” de James Paul Gee, “culturas del aprendizaje informal” donde “(...) la gente puede participar de varias maneras en función de sus capacidades e intereses (...)” (Jenkins, 2008: 182). El mismo concepto utilizan Knobel y Lankshear (2007) para pensar a los memes de internet “haciendo foco en el meme como parte de una serie mayor de interacciones sociales y modos de lograr cosas” (2007)⁵. La idea de “espacios de afinidad” (que proviene de la discusión sobre la alfabetización mediática) sirve para pensar el aspecto colectivo de estas prácticas, que estimulan y fomentan la participación de más personas en la creación de material visual.

Mucha de la literatura sobre memes de internet se ciñe a la conceptualización original de Richard Dawkins (1979) del meme como unidad de replicación cultural que se propaga por medio de imitación. Esta –a nuestro entender– es demasiado amplia, por un lado, y, por otro, provee una comprensión teórica aparatosa y simplificada sobre los procesos de producción de sentido, al presentar al meme como una suerte de unidad cerrada y homogénea (similar a la noción de *signo*, en tanto que unidad mínima de sentido [Verón, 1995; Deacon 1999]). Siguiendo a Eliseo Verón (1993 [1987]), pensamos a las imágenes meméticas como “paquetes textuales” que comprenden diversas materias significantes (a saber: palabra, imagen ilustrada, imagen fotográfica, espacio y cuerpo) que operan, en simultáneo, de maneras diversas en los tres órdenes de la producción de sentido (indicial, icónico y simbólico) (Verón, 1993 [1987]; Rocha Alonso, 2008; Bitonte y Siri, 2021).

En relación a los trabajos más específicos sobre memes de internet, nos resultan más operativas y útiles la definición del concepto que hace Limor Shifman (2014) como conjuntos de elementos que comparten características de forma, contenido y

⁴ Esta consiste, grosso modo en: 1) un sistema de cuentas en redes sociales que comparte contenido de apariciones públicas del candidato, intervenciones en medios de comunicación y otras por el estilo, muchas veces sacadas de contexto, que lo exaltan de forma celebratoria, 2) producir contenido descalificativo de la dirigencia política disidente, así como de sus votantes, 3) generar circulación de contenido y visibilidad a través del seguimiento y compartidas mutuas entre esas cuentas, 4) ir captando más seguidores y creciendo en alcance, 5) acaparar las conversaciones que son tendencia y generar tendencias nuevas a partir de este funcionamiento coordinado, que es consensuado en instancias privadas de intercambio como grupos de WhatsApp y Discord, donde intervienen y ordenan miembros del partido, encargados de la comunicación digital.

⁵ Traducción propia.

posicionamiento, y son replicados, transformados y puestos en circulación por los usuarios en el entorno digital⁶; así como la noción de *lo memético* de Ryan Milner (2016), entendido como un conjunto de prácticas mediáticas de creación, circulación y transformación de textos colectivos, que siguen una gramática de la multimodalidad y la reapropiación (p. 177). Estas conceptualizaciones sitúan a los memes en el contexto específico de los intercambios discursivos que surgen mayormente en las plataformas digitales, superan la limitación monádica dawkinsiana del meme como unidad mínima discreta, y trascienden su comprensión procesual limitada exclusivamente a la imitación, incluyendo otras formas de reconfiguración discursiva.

Concordamos con Milner en que la idea de “meme” tiene, para la sociedad, una identidad lábil, abierta a múltiples interpretaciones. Sin embargo, a partir de investigaciones anteriores hemos definido algunos elementos que nos parecen elementales de la comunicación memética. Esto son: 1) participación de diversos usuarios/enunciadores dentro de un conjunto de reglas implícitas (*consigna de participación*) de generación de nuevos textos (visuales, audiovisuales, escritos o performáticos) a partir de un patrón reconocible; 2) “*reescrituras*” de mediatizaciones previas (fotos, capturas de pantalla, videos, etc.)⁷ y 3) *tráfico* de investiduras de sentido del material preexistente hacia distintos temas, referentes e incluso ámbitos discursivos⁸. Lo último implica ver qué es lo que pervive, de una mediatización determinada, en su memeificación y circulación posterior: una caracterización, un procedimiento reidero, una analogía, argumento, etc.

Esto propicia, en la conversación política, una utilización de imaginaria y símbolos de la cultura del entretenimiento como no se había visto antes, así como nuevas formas de discurso sobre la política que retoman estéticas de la cultura gamer, el fan art, la cultura *otaku*, y mucho del nonsense de internet en general (Katz & Shifman, 2017), entre otros insumos.

Además de la dificultad para identificar categóricamente qué publicaciones digitales son y no son memes de internet (Milner, 2016: 77), hay también ambigüedad sobre lo que designa el término en relación a publicaciones específicas (como cuando decimos “me compartieron un meme”) o a una serie de publicaciones que siguen un mismo patrón y consigna de participación (como cuando hablamos de la circulación o propagación de cierto meme, en múltiples publicaciones). Gabriele Marino (2020) propone, para el primer caso, hablar de *meme/token* y para el segundo, de *meme/type* (p. 40), idea que tiene resonancias de la noción peirceana del *signo-réplica* (Peirce, 1987) y que se alinea con el concepto de *manifestación* del meme, de Patrick Davison (2012) en un trabajo pionero sobre el tema.

Siguiendo todo lo anterior entendemos a lo memético como *el conjunto de expresiones en redes sociales y entornos digitales que reescriben o reelaboran uno o más textos previos, traficando así configuraciones de sentido de estos hacia nuevos*

⁶ La definición original en inglés: “I suggest defining an Internet meme as (a) a group of digital items sharing common characteristics of content, form, and/or stance; (b) that were created with awareness of each other; and (c) were circulated, imitated, and/or transformed via the Internet by many users.” (Shifman, 2014: p. 7-8) Elegimos traducir el término “stance” (postura) como “posicionamiento” ya que nos resulta afín a la idea de posicionamiento enunciativo, más común de nuestro campo.

⁷ Aquí seguimos la teoría de Gabriele Marino (2020) que clasifica a los memes en las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática, lo que resulta en una tipología bastante extensa, de la cual nos interesan los conceptos de *ready mades*, *remezclas* y *remakes* (Marino, 2020), repeticiones meméticas con grados de transformación del material preexistente nulo, medio y total, respectivamente.

⁸ François Jost (2023) habla de “desvíos”, idea que aquí adoptamos, aunque nos atrae más la metáfora del tráfico por su cercanía a la idea de contrabando. Entendemos que la utilización política de los memes es una especie de contrabando de sentido.

temas y/o referentes, dentro de una o varias consignas de participación que se manifiestan, simultáneamente, en otras expresiones discursivas de naturaleza similar. Estas son, para nuestra investigación, las condiciones fundamentales del objeto de nuestro estudio al que, por mera economía de lenguaje, denominamos “memes de internet”⁹.

Sumamos a nuestra caracterización y comprensión de los memes, además, las nociones de *humor hipermediático* de Damián Fraticelli (2023) y sus clases de lo reidero, entre las que se destacan la *sátira política* y la *situación cómica*, que serán de particular utilidad para este análisis, así como su diferenciación enunciativa de tres niveles: la *hipermediática* (la voz y el punto de vista de una cuenta de usuario, a lo largo de sus múltiples publicaciones y dentro de su *contrato de interacción*¹⁰ con sus seguidores); la *mediática* (la voz y punto de vista en una publicación específica) y la *diegética* (las voces y puntos de vista en la diégesis de una publicación, como ocurre con los personajes de diversas ficcionalizaciones y chistes meméticos, que en los memes políticos por lo general son figuras como funcionarios, dirigentes, candidatos, periodistas, etc.) (Fraticelli, 2023).

Volviendo al fan art, este se enmarca en una voluntad de participación de los consumidores en la producción cultural que es de su agrado y la creación de “fantasías conjuntas” (Jenkins, 2008). A diferencia de los memes (por lo general fotomontajes o ediciones de imagen), recurre a la técnica más artesanal de la ilustración, aunque gran parte del fan art actual se realice de manera digital. Marjorie Cohee Manifold, de la Universidad de Indiana (Estados Unidos), identifica esta práctica con el trabajo de los artesanos medievales en tanto que ambas requieren el aprendizaje de habilidades expresivas en función de satisfacer las necesidades de la comunidad, que a su vez aporta validación y status a estos realizadores. En el caso del fanart esta comunidad es el fandom determinado de una serie, saga de libros o películas (Manifold, 2009). En nuestro caso de estudio pareciera darse una doble validación: por un lado, de parte de otros ilustradores de fan art, y por otro de usuarios en general que son consumidores de noticias y contenidos sobre política (sin embargo, este trabajo no puede corroborar estas conjeturas).

Por último, y dado que estamos hablando de piezas de conversación política (aunque no estrictamente de discursos políticos), retomamos la noción de Eliseo Verón (1987) de *colectivos de identificación*, que sumada a la idea de Milner (2016) de *counterpublics* (o “colectivos de oposición”, término que hemos acuñado en trabajos previos), nos permite pensar la participación lúdica digital (tanto en la creación de memes como de fan art) como políticamente orientada, sobre la base de creencias compartidas que delimitan relaciones de apoyo/afinidad, oposición/adversidad y neutralidad/indecisión (semejantes a las figuras de *pro*, *contra* y *paradestinatario* en el discurso político [Verón, 1987]). Dentro de esa lógica de confirmación/refutación de las ideas en torno a la que se organizan los colectivos de identificación, entendemos que los memes proveen material visual que alimenta lo que George Lakoff (2007) denominó el *framing* (“enmarcado”) de la comunicación política mediante el cual se interpreta y comenta la agenda pública de acontecimientos, abonando a alimentar las creencias y verosímiles preexistentes de cada grupo.

⁹ “La principal razón para sostener que los memes de internet constituyen un género dentro de las múltiples producciones que los usuarios comparten online es su reconocimiento como tal por parte de los “nativos”.” (Siri, 2016: p. 20)

¹⁰ José Luis Fernández retoma este concepto de Carlos Scolari para el análisis de los *sistemas de intercambio discursivo mediáticos*. Plantea, de algún modo, la continuidad de la noción clásica de *contrato de lectura* para mediatizaciones contemporáneas interactivas (Fernández, 2021).

4. CORPUS Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

El trabajo analiza la participación alrededor de dos tendencias meméticas que hemos denominado “*Marra Español*” y “*Milei x Bregman*” (estas serán oportunamente explicadas) y que se suscitaron a partir de dos series de hechos mediáticos durante la campaña electoral. Se trata de un trabajo de tipo interpretativo, que utiliza un enfoque metodológico cualitativo basado en la Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo Verón (1993 [1987]), la cual apunta a la construcción de hipótesis sobre los procesos de producción social de sentido. En este caso será en relación a cómo públicos políticamente orientados intervienen en tendencias populares de Internet para promover las virtudes de su espacio y desalentar el apoyo a competidores.

El corpus recabado comprende un total de 44 capturas de imagen reunidas entre el 24 de septiembre y el 10 de octubre de 2023 en la red social digital Twitter/X¹¹. Todas estas piezas refieren a alguno de estos dos candidatos de la LLA. En su mayoría son capturas de piezas visuales y sólo en algunos pocos casos de tweets y expresiones escritas. La recolección de estas piezas no siguió una lógica especial de muestreo y por lo tanto carece de representatividad estadística. Sin embargo, las recurrencias halladas en el material (temáticas, retóricas o enunciativas) sí nos parecen conceptualmente representativas de las gramáticas de producción (Verón, 1993 [1987]) de este tipo de discursos y de las lógicas de participación de los usuarios que intervienen en la conversación política.

Para estas 44 capturas se realizó una clasificación según la tendencia política de la pieza y del *enunciador hipermediático* que la publicó, con la finalidad de establecer la orientación favorable, contraria o neutral de cada uno y su relación mutua (por ejemplo, si una pieza es neutral pero su enunciador no lo es, o viceversa).

Para clasificar las piezas según tendencia política adoptamos una serie de criterios: el primero es que todas las piezas se definirían en sentido de apoyo, crítica o neutralidad solamente con respecto a los candidatos de La Libertad Avanza, por ser este el foco del trabajo.

Para determinar esto último realizamos un análisis enunciativo (Verón, 1987) y de la propuesta reidera (Fratice, 2023) de cada pieza, con el objetivo de determinar si la caracterización de las figuras y voces de LLA coincide o no con la autopercepción de este colectivo de identificación.

Para establecer la tendencia política de cada enunciador hipermediático se buscó en sus otras publicaciones y compartidas en el mismo período. Los usuarios que hayan expresado adhesión a Javier Milei, aliados políticos o usuarios que son reconocidos por su adhesión y militancia a LLA, fueron considerados *pro LLA*. Aquellos que tengan o hayan compartido expresiones críticas son considerados *anti LLA*. Por último, quienes no han mostrado publicaciones ni favorables, ni en contra (lo cual, por lo general, coincide con no tener publicaciones de temática política) entre sus últimas veinte, son considerados, para los propósitos de este trabajo, *neutrales*.

4.1. Caso 1: el *Marra Español*

¹¹ Vale aclarar que las imágenes incluídas en el cuerpo de texto no comprenden la totalidad del corpus. De hecho, de incluyen otras que no lo componen, a modo de referencia visual de tendencias y antecedentes relevantes. Solamente se incluyeron del corpus las imágenes que sirvieran mejor para ilustrar los casos y procedimientos discursivos pertinentes a este trabajo.

El primer caso tiene como protagonista al ex candidato a Jefe de Gobierno (alcalde) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de LLA, Ramiro Marra. Nacido en noviembre de 1982 (con cuarenta años de edad durante el episodio), Marra es un youtuber financiero muy influyente en las redes sociales, que en 2021 fue electo como Legislador de la Ciudad de Buenos Aires en la misma elección que consagró a Javier Milei como diputado nacional por aquel distrito¹². Es conocido públicamente por haber realizado muchas declaraciones controversiales, línea que mantuvo (si es que no exacerbó) durante su campaña por la alcaldía porteña, en la que operó más bien como un vocero de las propuestas de Milei para la nación. Justamente el episodio en cuestión se desata a partir de una serie de declaraciones realizadas en dos entrevistas televisivas, el 24 y el 26 de septiembre. En la primera de ellas, Marra se refirió a los medios públicos de comunicación en general y al canal infantil de televisión Pakapaka en particular, y anunció su inminente cierre en una eventual presidencia de Javier Milei. Según Marra, Pakapaka “baja ideología”, es decir, adoctrina a los niños y por eso debía cerrarse. Durante la segunda entrevista, consultado por estas declaraciones, Marra elaboró la idea de un supuesto adoctrinamiento de Pakapaka que promueve una visión negativa de los españoles y agregó que él, como hijo de españoles, se sentía ofendido por esas representaciones¹³.

Estas declaraciones del candidato fueron objeto de críticas y burlas en las redes sociales por parte de usuarios que acusaron al legislador de promover sentimientos anti patrióticos con el mote popular peyorativo de “*cipayismo*”¹⁴. Las publicaciones en contra de Ramiro Marra se sirvieron también de una caracterización de su persona basada en algunas de sus declaraciones más controversiales, como por ejemplo que él recomendaba a los jóvenes educarse sexualmente consumiendo pornografía (y no por medio de la educación sexual integral, de enseñanza obligatoria en los colegios, ley a la cual el espacio libertario se opone por considerarla otra forma de “adoctrinamiento” de las infancias y por “promover” la llamada “ideología de género”). Otra declaración que también tuvo trascendencia mediática fue en una entrevista en la que el legislador porteño aseguró haberse emancipado de la casa de sus padres a la edad de treinta y cuatro años, habiendo prolongado su convivencia con estos por comodidad, según él. Estos dichos del candidato a alcalde le valieron, entre sus detractores, una reputación de inmadurez económica, sexual y afectiva que es común en la caracterización del electorado de LLA –compuesto en gran medida de varones jóvenes– y que suele resumirse en el mote peyorativo “pubertario” (mezcla de “púber” y “libertario”). Tal caracterización se ve plasmada en uno de los memes populares sobre el episodio que protagonizó Marra durante la campaña, en el que se combinan los logotipos, por un lado del canal de televisión Pakapaka (modificado como “paja paja”, alusivo a la masturbación) y por otro del canal de YouTube *El Pibe Marra*, dedicado a compilar y celebrar apariciones del legislador en los medios de comunicación:

¹² Previamente, Marra formó parte de Consenso Federal, el espacio político liderado por Roberto Lavagna, quien fue ministro de economía de los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner.

¹³ Ramiro Marra confunde –deliberadamente o no– la programación entera de Pakapaka con uno de sus shows más exitosos: *El Asombroso Mundo de Zamba*, en el que a menudo se relata la historia de la independencia argentina y se incluye, como villanos y antagonistas, a “Los Realistas”, salvaguardas del colonialismo, notoriamente españoles (que, dicho sea de paso, no tienen ninguna relación con la inmigración española de la primera mitad del siglo XX a la que parece haber referido Marra).

¹⁴ Ante las críticas y fiel a su estilo provocador, Ramiro Marra continuó publicando en sus redes sociales contenido donde se declaraba orgulloso de su doble ciudadanía, mostrando su pasaporte español, para alimentar aún más la controversia.

Martha M. Lamartha
@marthalamartha

11:40 a. m. · 25 sept. 2023 · 142,8 mil Reproducciones

Imagen 01: pieza que combina los logotipos de Pakapaka (devenido en “paja paja”) y el canal de YouTube *El Pibe Marra*.

Esta pieza vehiculiza dicha caracterización de inmadurez e incompetencia sexoafectiva. Sin embargo, la mayoría de las piezas que pudimos recabar en torno a este episodio, si bien muestran una operación recurrente de infantilización del candidato (como se verá a continuación), operan también dentro de otra tónica que ha sido motivo de muchos memes y discusiones online en el pasado: *argentinidad vs. españolidad*, y que suele resurgir como tema de conversación en las redes durante las efemérides que celebran a Juan José de San Martín o como reacción a tweets y declaraciones peyorativas sobre la Argentina por parte de usuarios y organismos por lo general españoles (como el partido político de ultraderecha Vox, que celebra y reivindica el colonialismo). San Martín es un personaje recurrente de estos memes, que sanciona o castiga las expresiones “anti-soberanas” (Autor/a)¹⁵.

¹⁵ El análisis de los memes de San Martín en las discusiones entre argentinos y españoles puede encontrarse en la página personal de Medium del autor, donde publica periódicamente artículos no académicos que sirven luego como insumo para investigaciones como la presente. <https://medium.com/@nicocanedo/un-correntino-con-asma-memes-y-argentinidad-en-la-semana-de-san-martin-8d13a676bba7>

Cande
@Heladita

Corta @somoscorta · 25 sept. 2023
"Yo soy español"

Ramiro Marra contó que un niño le comentó que "en Pakapaka decían que los españoles eran los malos" y, cuando el conductor le consultó por la cantidad de asesinatos ocurridos durante la Conquista, el candidato advirtió: "Trató d...
Mostrar más

Profe Carlos I (MH)@
@Mhhhm_OK

Nuevo aniversario de nuestro domador serial de imperios

El Imperio Español: "Somo el imperio donde no se esconde el sol, el mundo nos pertenece"

Un correntino con problemas respiratorios y de reumas:

12:48 a. m. · 17 ago. 2022

11

349

1 mil

64

Imagen 02 (izquierda): publicación en Twitter/X en respuesta a una compartida de la segunda entrevista de Ramiro Marra donde el prócer confronta al candidato: "¿Qué decís, la liberada concha de tu madre?" Imagen 03 (derecha): publicación en la misma red social del 17 de agosto de 2022 (día que conmemora el Paso a la Inmortalidad de Juan José de San Martín), que celebra al extinto general con la imagerie memética de los Wojak Comics. Esta última es una de las tantas expresiones del meme del "correntino con asma", un disfemismo sobre San Martín que promueve una visión humillante de la derrota española.

mauro
@MauroFdz

Las tendencias ideológicas: Viva la Patria.

El Destape @eldestapeweb · 24 sept. 2023

Ramiro Marra: "Mi mamá me dijo que en Pakapaka bajan tendencias ideológicas"
eldestapeweb.com/politica/elecc...

8:11 p. m. · 24 sept. 2023 · 94,2 mil Reproducciones

Imagen 04: compartida de un usuario anti LLA en respuesta a una noticia sobre las declaraciones de Marra sobre Pakapaka, donde el simpático Zamba –de *El Asombroso Mundo de Zamba*– pierde su ternura característica, furioso por los dichos del legislador. El personaje (que representa para este público un símbolo de soberanía cultural) ejerce una función de sanción similar a la de San Martín en otros memes.

En las siete piezas que siguen (05 - 11) aparece lo que entendemos como un nuevo meme sobre Ramiro Marra al que hemos dado en llamar “*El Marra Español*”. En estos la consigna de participación consiste en producir imágenes y relatos de este personaje que, más que ser español, *se cree español* (como se verá, en ninguna de las piezas, ya sea a favor o en contra, se toma en serio la supuesta españolidad del candidato, que es siempre ridiculizada). Dentro de este pequeño sub-corpus de 8 publicaciones (dos se encuentran incluidas en una misma imagen, la número 9) los 6 primeros son de tendencia crítica y los últimos 2 (10 y 11) de tendencia favorable al candidato. 5 son piezas visuales estáticas y 3 son tweets escritos (08 Y 09): en estos se reflota el género popular de chistes conocidos como “de gallegos”, que promueven una estereotipación denigrante de los españoles (como brutos y de corto intelecto), en este caso aplicada a Marra.

Siguiendo las reglas de producción de los memes de Internet, las ocho publicaciones se realizaron como una reescritura o alteración de textos preexistentes; en el caso de los cinco visuales (05, 06, 07, 10 y 11) mediante la operación *quién es quién* (autor/a), que emplea lo que Gastón Cingolani denomina “rostros fungibles”, condición que “se basa

en la relación de equivalencia con personajes en una situación nueva” (Cingolani, 2023: 61). Dos de estas recurren a memes/*types* muy conocidos y prolíficos: “mi familia es judío” (07) y “muy bien pibe, seguí así” (11). También se ven personajes (Siri, 2016) recurrentes como San Martín (10), el niño judío (07) y *Flork* (06).

8:09 p. m. · 26 sept. 2023 · 26,6 mil Reproducciones

7:29 p. m. · 26 sept. 2023 desde Moreno, Argentina · 144,2 mil Reproducciones

8:32 a. m. · 26 sept. 2023 · 392,6 mil Reproducciones

Imágen 05 (izquierda): Marra, en lugar de Manolito, el personaje de la exitosa tira cómica argentina *Mafalda* (hijo de inmigrantes españoles que administran un almacén de dudosa calidad) se aprovecha del Día de la Independencia para promocionar su negocio y recibe la desaprobación de sus amigos. Imágen 06 (centro): Los Florks arrojan a un Marra infantilizado hacia una escuela cerrada por el Día de la Independencia con el pretexto de que “es español”. Imágen 07 (derecha): sobre el template “mi familia es judío”, original de un móvil televisivo de 2018, en vísperas de Navidad, en el que un niño entrevistado dice no festejarla porque su familia “es judío” (en esta versión el Marra Español no festeja la independencia porque su familia “es español”).

- ¿Qué hace un marra corriendo alrededor de una facultad?
- Una carrera universitaria

1:02 p. m. · 26 sept. 2023 · 131,8 mil Reproducciones

100

454

9.146

26

Ex persona ★★ ★
@Exferradelengua

Marra se toma el litro de leche en el súper porque dice "abrir aquí"

Nicolás ? @Iunadeoleo · 25 sept. 2023

Marra va al cine y la muchacha de la taquilla le dice:

- Señor, esta es la quinta vez que compra la entrada.

Marra le contesta:...

Mostrar más

1:53 a. m. · 26 sept. 2023 · 12,6 mil Reproducciones

Imágenes 08 y 09: tres tweets con "chistes de gallegos" con Marra Español como protagonista.

En todas las piezas anteriores –que son de tendencia crítica sobre el candidato–, *la autopercepción de españolidad es sancionada* de algún modo u otro, ya sea por la mirada desaprobadora de sus pares (05), por su exclusión de la celebración patria (05, 06 y 07) o por la mera idiotez del personaje (08 y 09). Es decir que estas piezas realizan una *sátira política*, en la que “el enunciador se alía con el enunciatario con el fin de ridiculizar y criticar la moral y las prácticas de los políticos” (Fratlicelli, 2023: 156), en este caso de Marra, con el efecto pragmático de sancionarlo por sus expresiones antipatrióticas.

Exceptuando los chistes de gallegos de las imágenes 08 y 09, en las que no está especificada la edad o madurez de su protagonista (simplemente caracterizado, acorde con el género de estos chistes populares, como un bruto), en las manifestaciones visuales del meme, de tendencia pro y anti Marra, se verifica una interesante disputa por la caracterización de la figura pública en relación a su madurez y hombría. Mientras que las piezas 05, 06 y 07 lo infantilizan, 10 y 11 mantienen su corporalidad de hombre adulto y suman, a su vez, caracterizaciones más activas y presumiblemente masculinas, siempre dentro de la consigna de participación del meme (Marra se cree español). Estas características, como se verá son: rudeza (10) y picardía (11). Estas recuerda a la figura del bromista, que según Fratlicelli “invita al enunciatario a ser cómplice de una travesura, reírse por un momento de las normas de la vida social” (Fratlicelli, 2023: 59), en este caso la solemnidad con la que el colectivo de oposición (el peronismo) evoca a la figura de San Martín o se indigna por los llamados a reprimir manifestantes. El enunciador diegético Marra es un bromista más, al igual que los enunciadores hipermediáticos que memean.

ElBuni
@therealbuni

-vais a crear una ruta de comercio segura entre españa y el virreinato
+pero marra le pregunté que va a hacer con los piqueteros
-oponer picas a caballos con los tercios chaval
+que?
Viva el rey,viva el orden y la ley

10:30 a. m. · 26 sept. 2023 · 112 mil Reproducciones

Los Herederos de Alberdi
@LHDA16

Coño

11:03 a. m. · 28 sept. 2023 · 158,2 mil Reproducciones

Imagen 10 (izquierda): Marra Español conduce a Los Tercios de Flandes (conjunto de unidades militares españolas de los siglos XVI y XVII) contra los piqueteros (manifestantes). Imagen 11 (derecha): remake de la secuencia “muy bien, pibe, seguí así”, en el que el personaje de las viñetas de la derecha (siempre un transgresor) sale airoso ante la vigilancia del personaje de la izquierda (siempre el promotor de alguna norma).

A diferencia de las piezas anteriores, en estas iteraciones del *Marra Español* su falsa autopercepción de españolidad no le reporta sanciones ni adversidades, sino que es más bien narrada apenas como una excentricidad, quizás hasta simpática. Contrariamente a la caracterización peyorativa, estas piezas establecen el antagonismo Marra / “piqueteros” (10), afín a propuestas del candidato para limitar las manifestaciones y protestas en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que 11 lo presenta como un transgresor astuto. Las dos cuentas de Twitter/X que publicaron estas piezas son activas promotoras de Javier Milei y Ramiro Marra. Una diferencia clave entre estas piezas y las críticas es que se distancian de la antinomia argentinidad / españolidad que caracteriza a la participación en memes de San Martín y en polémicas contra enunciadores pro-España. De ahí que la españolidad impostada de Marra no sea motivo de sanción en las piezas a favor suyo.

La participación pro Marra –si bien es marginal o minoritaria– de este meme que nace y prolifera con afán crítico, muestra una estrategia interesante de desviación de la conversación: si para los usuarios críticos la percepción de españolidad de Marra es una expresión necesaria de sus malas cualidades como dirigente (antipatriotismo), en la reinterpretación libertaria del meme estas son cualidades excéntricas sin relación necesaria con sus capacidades o ideas de gestión, pero que lo acercan a su público, afín a las bromas que desmontan las solemnidades progresistas. Respetando la consigna de participación original, las versiones libertarias del meme se desmarcan de los memes sobre la antinomia argentinidad / españolidad e introducen en la conversación nuevas apariciones del personaje que lo retratan de forma más elogiosa, e incluso en el caso de 10 refuerzan una de las propuestas de campaña del candidato a Jefe de Gobierno: su política antipiquetes.

4.2. Caso 2: el “ship” Milei x Bregman

El segundo caso se dio a partir del primero de los tres debates presidenciales, el 1ro de octubre, en el que participaron los cinco candidatos: Javier Milei de LLA, Sergio Massa de UP, Patricia Bullrich de JxC, el Gobernador de la Provincia de Córdoba Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País y Myriam Bregman del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Esta última tuvo un rol central en el episodio en cuestión¹⁶. Un intercambio entre los dos candidatos fue objeto de mucha conversación y bromas en las redes sociales, cuando Bregman, haciendo alusión a un apodo común que le dan a Milei sus partidarios (“el león”) declaró: “no es un león, es un gatito mimoso del poder económico”.

Parte importante del *live tweeting* (Fratlicelli, 2023) sobre el debate se centró en el apodo de Bregman a Milei. Una de las publicaciones con mayor alcance (a pocos minutos del hecho) consistió en un hilo de tweets que narra un affaire ficcional (una especie de *fan fiction* política) entre los dos (imagen 12). A partir de esta ocurrencia, otros usuarios comenzaron a publicar imágenes que celebraban el improbable romance, las cuales en su mayoría consistieron, por un lado, en remezclas de series y templates de memes conocidos, con los rostros de los dos candidatos, y por otro lado, en ilustraciones *fan art* con estética *kawaii* (tierna o “cute”, a menudo expresada con el emoji *uwu*, que representa una gestualidad común de los personajes de este estilo), muchas de ellas, remakes de posters y portadas de mangas, novelas y animés japoneses. Siguiendo a Manifold, el fan art

reinterpreta las narrativas originales (...) se hace evidente, por ejemplo, en imágenes que ilustran a personajes masculinos feminizados, yuxtaponen personajes en relaciones no canónicas (...) o sugieren, por medio de la representación visual, nuevas complejidades de la psicología de los personajes. (Manifold, 2009: 13).¹⁷

En este caso, sin embargo, el fan art político reinterpreta, no una narrativa comercial de la cultura del entretenimiento sino la de la vida pública, que opone a Milei y Bregman como figuras ideológicamente antagónicas, a las que, al decir de Manifold, “yuxtapone en una relación no canónica”.

Estas piezas repercutieron en otras plataformas y sitios web, como TikTok y Wattpad, la última dedicada a compartir producciones literarias amateurs, donde otros usuarios subieron más historias de amor entre los candidatos. En esta abundante participación, la ocurrencia del tweet original adquirió rápidamente el carácter de consigna de participación: producir texto, video e imágenes sobre el affaire ficcional. El *ship* (jerga de internet que proviene de “*relationship*”, pero que también quiere decir “barco”) “*Milei x Bregman*” se constituyó así en un meme muy participativo.

¹⁶ Se trata de una dirigente de la izquierda trotskista, de la cual una buena parte de sus partidos más importantes confluyó en un frente único a partir del año 2011, con desempeños electorales modestos en las últimas cuatro elecciones presidenciales. Bregman es abogada y trabajó la defensa de empresas recuperadas por los trabajadores y la condena a criminales de lesa humanidad durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). Fue Legisladora por la Ciudad de Buenos Aires y luego Diputada Nacional. Es feminista y militó a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en el Congreso en 2020. Su posición ideológica y su militancia en materia de trabajo, derechos humanos, igualdad de género y medio ambiente (entre otras) la ubican en el extremo opuesto a Javier Milei.

¹⁷ Traducción propia.

Lucrezia (Chere's Version)
@Chereside

—Milei no es un león, es un.. gatito mimoso— exclamó Myriam.

Javier se estremeció. Sintió cómo la sangre le subía a las mejillas, como si una electricidad hubiese corrido por su cuerpo. Las imágenes de la noche anterior le invadieron la cabeza. Se lo había hecho a propósito...

9:35 p. m. · 1 oct. 2023 · 1,8 M Reproducciones

Imagen 12: Primer tweet del hilo de @Chereside que detonó el meme Bregman x Milei, con casi dos millones de reproducciones.

10:25 p. m. · 1 oct. 2023 · 1.181 Reproducciones

termo
@usdtermo

La palabra más usada de Bregman jajsaj

8:00 p. m. · 2 oct. 2023 · 99,5 mil Reproducciones

Imagen 13 (izquierda): Versión del meme “Helga I hate you but I love you” (Helga te odio pero te amo) –proveniente del show infantil *Hey Arnold!*– en respuesta al tweet original con la fan fiction, unos minutos después de su publicación. Imagen 14 (derecha): otra versión del mismo meme, publicada al día siguiente, con una captura de imagen de una placa del diario *La Nación* (en su versión online) sobre las palabras más mencionadas por Bregman en el debate de la noche anterior (siendo “Milei” la primera). @Usdtermo es un conocido usuario partidario de LLA.

En estos casos, el objeto de risa parece ser el hecho suscitado en el debate, de un apodo cariñoso (originalmente irónico) entre dos antagonistas políticos que, además, resultan ser varón y mujer. Siguiendo las clases de lo reidero que propone Fraticelli entendemos que se trata de lo que el autor denomina “*situación cómica*”, donde...:

(...) hay una alianza entre el enunciador y el enunciatario en el rebajamiento del blanco. No obstante, su razón no se fundamenta en una propiedad del referente, como ocurre en la burla, ni existe una crítica sobre su conducta o su moral, como en

la sátira. Lo que hace risible al referente es la particular situación en la que se encuentra. Vale aclarar que esa situación no se halla en el evento transmitido en sí, sino en la discursividad del tuit, aunque él es su condición de producción. (Fratlicelli, 2023: p. 161)

Y sigue, un poco más adelante:

Una cuestión que diferencia a las situaciones cómicas de la sátira política y la burla es que el mismo meme suele ser compartido por proficualistas y antioficialistas. Una hipótesis que puede esgrimirse es que, al no estar lo reidero fundamentado en lo político, se eluden las censuras ligadas a la identidad partidaria que inhibirían el placer de la risa. Eso posibilitaría una mayor propagación en la red en comparación a la sátira política y la burla. (ibídem)

Nuestro análisis del corpus corrobora esta participación heterogénea por lo que parece una consigna de participación que no está sesgada políticamente (que convoca a pros y contras). De ahí que estas piezas pueden parecer de tendencia neutral. Los enunciadores hipermediáticos de estas publicaciones tienen posiciones diversas en relación a los candidatos, que se hacen más explícitas en otras publicaciones. A diferencia del meme de *Marra Español*, que comenzó con una tendencia marcadamente crítica, el “*ship*” *Milei x Bregman* parece ser más bien expresión de lo que en internet se conoce como “*for the lulz*” (“por los LOLs”, las risas) (Milner, 2016): una broma divertida que convocó a usuarios de distintas alineaciones políticas, sin que estas repercutieran necesariamente en la caracterización, ya que, como dice Fratlicelli, “no se fundamenta en una propiedad del referente” (op. cit.), es decir de las dos figuras antagónicas. Las imágenes a continuación fueron compartidas cada una por enunciadores hipermediáticos anti LLA (15), neutral (16) y pro LLA (17), y circularon en compartidas de usuarios diversos.

Imagen 15 (izquierda) de un enunciador hipermediático crítico de LLA, 16 (centro), de uno neutral y 17 (derecha), de uno favorable. No hay diferencias políticamente significativas en la caracterización de los personajes de cada una.

En todas estas imágenes los candidatos llevan los mismos atuendos que en el debate: Milei de traje oscuro, Bregman de blazer verde. Muchas de las piezas producidas como participación de este meme son ilustraciones de artistas profesionales o semi-profesionales que pudieron llevar la atención del público hacia su trabajo y así darse a conocer. Esto fomentó aun más la participación de tendencia neutral, que tomaba el descabellado romance como objeto de burla. Por otro lado, al tratarse de ilustraciones, es decir, de imágenes producidas de forma artesanal, sin recurrir a fotomontajes, la participación de este meme muestra una suerte de plusvalor estético que resalta aún más lo cómico de estos discursos. La abundancia de ilustraciones generadas por el evento resulta notable y, en muchos casos, justificadamente hilarante, como se evidencia en diversos hilos de tweets y videos de TikTok que recopilan distintas obras visuales.

Compilaciones de piezas visuales (memes e ilustraciones) del “ship” en un hilo de tweets (Imagen 18 - izquierda) y un video de TikTok (imagen 19 - derecha).

La mayoría de las ilustraciones encontradas reproducen las estéticas *kawaii*, del manga y el animé japoneses. Muchas de estas piezas se realizaron como remakes de imágenes de series conocidas de estos géneros. De esta manera, aunque la técnica de producción de imagen difiere de la mayoría de los memes de Internet, se inscribe en la lógica memética de la reescritura de material preexistente. Se trata de procedimientos intertextuales de tipo alusivos y paródicos que, como tales, apelan al reconocimiento de un público conocedor de las referencias, familiarizado con estos consumos culturales (Phillips & Milner, 2017). Por haberse producido al calor de una participación de redes sociales sobre una única consigna de participación es que consideramos que estas imágenes, sin ser estrictamente memes/tokens, se inscriben en la lógica de lo memético (Milner, 2016).

 вιαϙк ροτυѕ ιαι δε वोγαγδ ★★★
@blacklotusjael4

como todos andan con lo de Milei x Bregman y el gatito mimoso no podía no hacerlos. Aviso que use la imagen de Akane y Ranma xD
Ayer en stream jodiamos con esto y el perro faldero es del caño. :3

3:51 p. m. · 4 oct. 2023 · 8.136 Reproducciones

 вιαϙк ροτυѕ ιαι δε वोγαγδ ★★★ @blacklotusjael4 · 4 oct. 2023 · · ·
Esta es la imagen xD

Imagen 20 (izquierda superior): “No puede ser tan linda mi candidata de izquierda”, reversión de la portada de la novela ligera romántica *Oreimo ¡Mi hermana no puede ser tan linda!* de Tsukasa Fushimi, en la imagen 21 (derecha superior). Imagen 22 (izquierda inferior): reversión de un fan art de la comedia romántica de animé *Ranma ½*, basada en el manga original de Rumiko Takahashi, en la imagen 23 (derecha inferior). El artista se refiere a su uso de la imagen como base para su ilustración, en el texto del tweet.

Imagen 24 (izquierda): Milei y Bregman como “furries” (animales antropomórficos, por lo general sexualizados). Imagen 25 (derecha): según la usuaria, la ilustración fue realizada “meses” antes del episodio, aunque no especifica que los retratados hayan sido pensados originalmente como los dos candidatos.

Como dijimos, la participación y la producción de piezas de este meme parecen haberse disparado a partir del debate y del hilo de tweets de @Chereside el 1ro de octubre. Sin embargo, una de las piezas más compartidas data de unos días antes y corresponde a otro ilustrador, aunque de estética occidental, Patrick Ojota, realizador de los cómics *Tania*, *la última pelirroja* y *La nave de los inocentes*. El 27 de septiembre, el dibujante compartió en Twitter/X un dibujo donde la candidata Myriam Bregman está distraída del amor de su compañero de fórmula Nicolás Del Caño por los recuerdos o fantasías de un encuentro amoroso con Javier Milei.

Imagen 26: Ilustración de Patrick Ojota (realizada, según el tweet, por indicación de otro usuario) del 27 de septiembre, cuatro días antes del debate y del meme Milei x Bregman.

Además de las diferencias estéticas con respecto a las ilustraciones *kawaii* que aparecerían luego, esta pieza exhibe una *sátira política* con componentes que serán exacerbados en siguientes participaciones y que son de carácter sexista: la representación de la candidata, por ser mujer, le niega su capacidad de vincularse con hombres desde un lugar que no sea sexoafectivo (recordemos que la pieza se produce antes del debate y del apodo del “gatito mimoso”). Desde esa concepción de los roles de género, la Bregman en la diégesis fantasea con el que es, para el punto de vista del enunciador, el mejor hombre: Javier Milei, que a diferencia de en las otras ilustraciones (más juveniles e inocentes, como los géneros literarios de los que se alimentan), es representado en el acto del beso, connotador de su *éxito* como figura masculina. Esta explicitación del acto sería continuada y escalada en las siguientes participaciones, en una deriva del *mostrar* (Gutiérrez De Angelis, 2016) que se acercará a la imagería pornográfica.

Si bien esta pieza no fue producida como participación del meme, sí fue compartida y replicada a partir de este, así como incluida en hilos y tiktoks compilatorios de imágenes del “*ship*”. El propio dibujante publicó en su cuenta de Twitter/X, luego del debate, memes que continúan el chiste del *affaire* sobre esa misma caracterización y línea satírica, que muestran a Bregman secretamente enamorada de Milei y atribulada por sus sentimientos.

Patrick O'Jota (Beep/Bop/Boop)
@PatrickAbrazos

Perdón, pero lo tenía que hacer...

2:05 p. m. · 2 oct. 2023 · 12,8 mil Reproducciones

Patrick O'Jota (Beep/Bop/Boop)
@PatrickAbrazos

Bueno, uno mas y ya...

4:49 a. m. · 3 oct. 2023 · 694 Reproducciones

Memes de Patrick Ojota del 2 y 3 de octubre. Imagen 27 (izquierda): sobre el template *Wolverine Crush*, Bregman (en lugar del emblemático personaje de *X-Men*) mira con anhelo una foto de Milei durante el debate. Imagen 28 (derecha): retoma del gag de *The Simpsons* de “la jirafona insípida” (según el doblaje latinoamericano) donde Bart Simpson/Myriam Bregman prefieren la seducción de Jessica Lovejoy/Javier Milei por sobre la “jirafona insípida” (una chica alta y sin gracia)/Nicolás Del Caño (“vendedor de pan relleno”, según un conocido chiste despectivo sobre la militancia de izquierda).

Esta segunda línea de representaciones exhibe un elemento que puede encontrarse en algunas piezas anteriores, como por ejemplo en las dos versiones del meme *Helga I hate you but I love you* (imágenes 13 y 14) que es el anhelo de Bregman por Milei, que en el caso de 14 (de un enunciador hipermediático pro LLA) es sugerida como una obsesión de la candidata por su competidor. Luego de eso, otros elementos de esta línea de representaciones no tienen correlato con la anterior: imágenes explícitas de los dos candidatos involucrados físicamente (que en las próximas piezas alcanzan composiciones y estilos pornográficos) y una caracterización más activa de Milei, que excita con deliberación a una indefensa y pasiva Bregman, puesta en ridículo.

Imagen 29 (izquierda): Fotomontaje de Milei estimulando, en el medio del debate, a una indefensa Myrian Bregman que le pide que se detenga. Imagen 30 (derecha).

La imagen 29 reutiliza una pieza previamente publicada como respuesta a un tweet del influencer libertario @GordoDan_ que, a diferencia de esta versión, no incluía ningún texto en el tweet, simplemente el fotomontaje sexual de los dos candidatos. Aquí

el diálogo ficticio entre los personajes tematiza en la venta ilegal de dólares¹⁸ que Milei promueve y figuras como Bregman, presumiblemente, no. Reutiliza una conocida secuencia dialogal memética, generada por usuarios como un chiste sobre un frame de la película italiana *Chiamami col tuo nome*, que narra la historia de amor de dos varones. En la captura, el más joven de ellos apoya su mano sobre los genitales del otro. Los chistes de usuarios suelen emular un diálogo entre los personajes, donde el que toca le toca el genital a otro, le hace una pregunta alusiva a su pene erecto, con denominaciones vulgares y ocurrentes (ejemplo: “¿sos conductor? / “no, ¿por qué?” / “¿y esta *palanca de cambios*?”). Siguiendo esa misma lógica, la “cueva” –que es como se conoce popularmente las casas de compra y venta de dólares– alude vulgarmente a los genitales de la candidata.

La siguiente pieza (30) se enfoca en otra parte del cuerpo femenino comúnmente cosificada: el busto. Estas piezas (29 y 30) se construyeron sobre un verosímil machista del varón que goza de mostrar a la mujer (sea cual sea su lugar en la vida pública) como *recurso sexual disponible*. Por esto último diferenciamos, en esta línea de piezas, un corrimiento más marcado del objeto de burla: de la situación cómica en la que se encuentran ambos candidatos, a la mera condición de mujer de Bregman.

Tanto Patrick Ojota, de las piezas 26, 27 y 28, como los de estas últimas son declaradamente simpatizantes (cuando no promotores) de Milei, clasificados ambos como pro LLA en nuestro relevamiento de enunciadores hipermediáticos. Ya sea a través de sus alias de usuario como de sus publicaciones abiertamente celebratorias, estos participantes de la conversación se presentan como afines al candidato libertario.

Estas participaciones pueden entenderse entonces como provocaciones; expresiones deliberadamente ofensivas que buscaron suscitar la reacción y el enojo de sus contradestinatarios progresistas. Estos últimos se encontraban, en aquel entonces, definiendo su apoyo a las candidaturas de Myriam Bregman o de Sergio Massa (el candidato peronista), siendo la primera la única que se presentaba como una militante feminista. La participación coordinada de usuarios libertarios en este ataque a la dirigente trotskista, durante esos días, sirvió para dar visibilidad a la antinomia y el enfrentamiento de esta con Milei, desplazando de la escena al candidato del gobierno, Sergio Massa (quien buscaba captar los votos de su competidor interno en las primarias, Juan Grabois, con un perfil combativo más parecido al de Bregman¹⁹). De esa forma, el libertarianismo en las redes cambiaba el eje de la confrontación: de Massa, el rival con más votos, a Bregman, quien se perfilaba como la más opuesta a Milei, ideológicamente (especialmente por su militancia feminista). En la imagen 31, un usuario pro LLA celebra la probable migración de votos de Grabois a Bregman, con otro meme del affaire:

¹⁸ El Estado argentino regula la compra y venta de dólares para evitar su encarecimiento desmedido. El comercio no oficial de la divisa es una práctica común, naturalizada en la sociedad. Milei no solo fue promotor de la libre circulación de la moneda sino que proponía la dolarización y el cierre del Banco Central de la economía, entre sus ejes centrales de campaña.

¹⁹ Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria (peronismo), había salido segundo en las elecciones PASO con un 21,43% de los votos, y era además el candidato oficialista. Dentro de su mismo espacio, el competidor interno Juan Grabois (de perfil más izquierdista) obtuvo un 5,85% de los cuales, en ese momento, no se sabía cuánto iba a retener el peronismo en las elecciones generales y cuánto podría migrar hacia Myriam Bregman del FIT, que obtuvo 1,83% en las primarias.

Massa ya no sabe que hacer mientras ve el 5% de grabois yendo para la rusita

11:13 p. m. · 4 oct. 2023 · 6.790 Reproducciones

Imagen 31: fotomontaje de las caras de Bregman y Milei sobre una foto de Eva Duarte y Juan Domingo Perón. “Massa ya no sabe qué hacer mientras ve el 5% de (los votos de) Grabois²⁰, yendo para la rusita (Bregman)”, en respuesta a un tweet del 4 de octubre GordoDan (libertario) que celebraba irónicamente a Bregman como una “candidataza”.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se intentó dar cuenta de cómo públicos políticamente orientados hacen uso de las consignas de participación memética para fijar sus encuadres y caracterizaciones de los actores políticos, es decir para producir creencias (Verón, 1984). La aparición de memes exitosos en relación a algún suceso que es tema de conversación pública trae consigo la atención de ciudadanos y de medios informativos, y, con ello, grandes niveles de circulación y alcance. A su vez, el tono lúdico y “no serio” (Fratlicelli, 2023), así como la activación en cascada (Calvo y Aruguete, 2020) y proliferación de estos contenidos pueden dotar a estos discursos de una vastísima verosimilitud. Esto abre toda una serie de preguntas e hipótesis sobre los efectos de reconocimiento, que se deberán seguir estudiando. Nuestra intuición es que, si bien es posible que buena parte de la circulación de estas producciones tenga lugar entre cuentas y usuarios políticamente afines, cierta ambigüedad en la producción de sentido de estos textos puede permitir una circulación transversal a los distintos colectivos de identificación, y con ello, la posibilidad de incidir entre sus participantes menos convencidos. Dicha ambigüedad proviene del carácter polisémico de la imagen

²⁰ Juan Grabois es un dirigente social que compitió contra Sergio Massa en las PASO y representó al voto más progresista y de centro-izquierda de la coalición peronista Unión por la Patria. Luego de las PASO había dudas sobre si esos votantes, en las elecciones generales, acompañarían a Massa o votarían por Bregman.

(Barthes, 1986) así como de la ironía y ambivalencia de los textos reideros, que permite que los usuarios que los ponen en circulación se enmarquen y desmarquen con facilidad de “lo serio”, según convenga en los intercambios polémicos que tienen lugar en las redes sociales.

La participación de usuarios pro LLA en el meme *Marra Español* permitió hacer circular, dentro de esta broma colectiva, ideas como la de que Marra es intransigente y severo con las protestas en la vía pública, o que es astuto para eludir las censuras. En el caso del meme *Milei x Bregman*, la participación mayormente neutral (coherente con la idea de situación cómica) así como la popularidad de la broma, dieron lugar a intervenciones que promovían y exaltaban al candidato libertario y que apuntaban al conflicto con la dirigente de izquierda, desplazando de la conversación al competidor del oficialismo.

De esta manera, la participación memética puede ser una nueva instancia de disputa política con lógicas de intervención diferentes a las de la comunicación y acción política tradicionales. En ese sentido, este trabajo también provee algunas claves para pensar de qué se trata: multiplicidad de usuarios/enunciadores que no exhiben una militancia orgánica; reescritura de textos y consumos culturales; y una proliferación de estilos visuales que desentonan con la imaginaria política tradicional. Esto último vale especialmente para el fan art. Si bien los memes son también disonantes, la facilidad para producirlos los vuelve una suerte de “moneda corriente” en los espacios digitales. El fan art, en cambio, es más de nicho. Como muestra este trabajo, las participaciones del fan art político parecieron más motivadas por la afición misma a esa práctica de artistas amateur en busca de mostrarse, divertirse y buscar la validación entre pares (Manifold, 2009). Sin embargo, la participación masiva llevó a que públicos políticamente orientados aprovecharan ese flujo de atención para intervenir de formas tendenciosas y colar en el corpus de imágenes compartidas sus propias creaciones. Nuestra hipótesis es que este tipo de acciones son formas de intervención en la circulación discursiva, es decir, intentos de encauzar el flujo de discursos sociales y conducirlos hacia las interpretaciones y lecturas funcionales a un proyecto político determinado. Son intervenciones menos estratégicas que tácticas, más espontáneas que premeditadas, pero que siguen patrones comunes de supervisión e intervención de la conversación digital, el nuevo territorio en donde disputar sentido y representatividad políticas.

REFERENCIAS

AUTOR/A

- Barthes, R. (1986). Retórica de la imagen. En *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces* (pp. 29-47). Barcelona: Paidós.
- Bitonte, M. E., & Siri, L. (2021). Mediatización de la pandemia a través de memes de internet: construcción semiótica de espacios y temporalidades sociales. En *Interacciones mediatizadas: contactos y vínculos antes y durante la pandemia* (pp. 128-160). Rosario: Editorial de la Universidad nacional de Rosario.
- Calvo, E., & Aruguete, N. (2020). *Fake news, trolls y otros encantos: Cómo funcionan (para bien y para mal) las redes sociales*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

- Carlón, M. (2016). Registrar, subir, comentar, compartir: prácticas fotográficas en la era contemporánea. En *Estética, medios y subjetividades*. Santiago de Chile: Universidad Pontificia Católica de Chile.
- Carlón, M. (2019). Individuos y colectivos en los nuevos estudios sobre circulación. *InMediaciones de la Comunicación*, 14(1), pp. 27-46. Recuperado de: <https://revistas.ort.edu.uy/inmediaciones-de-la-comunicacion/article/view/2884/2924>
- Carlón, M. (2020). *Circulación del sentido y construcción de colectivos en una sociedad hipermediatizada*. San Luis: Nueva Editorial Universitaria.
- Cingolani, G. (2023). I-memes: operaciones de identificación en mediatizaciones con rostros fungibles y no fungibles. En José, L. F., Leone, M., Soro, E. & Voto, C. (Eds.). *Rostrotopías: Mitos, narrativas y obsesiones de las plataformas digitales (Vol. 51 (pp. 9-13))*. Roma: Aracne.
- Danung, J., & Aattaway, L. H. (2008). All your media are belong to us: An analysis of the cultural connotations of the internet meme. En *Literature, culture and digital media*, 17.
- Davison, P. (2012). The Language of Internet Memes. En Mandiberg, Michael (ed.) *The Social Media Reader*. New York and London: New York University Press.
- Dawkins, R. (1979). *El gen egoísta*. Barcelona: Labor.
- Deacon, T. (1999). Memes as Signs in the Dynamic Logic of Semiosis: Beyond Molecular Science and Computation Theory. En *The Semiotic Review of Books*, 10(3), (pp. 1-3).
- Fernández, J. L. (2021). *Vidas mediáticas. Entre lo masivo y lo individual*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Crujía.
- Fratlicelli, D. (2023). *El Humor Hipermediático. Una nueva era en la mediatización reidera*. Buenos Aires: Teseo.
- Gutiérrez de Angelis, M. (2016). Del Atlas Mnemosyne a GIPHY: La supervivencia de las imágenes en la era del GIF. En *e-imagen Revista*, 2(3).
- Jenkins, H. (2008). *Convergence Culture. La cultura de la convergencia en los medios de comunicación*. Barcelona: Paidós.
- Jost, F. (2023). *Dígalo con memes. De la parodia al mundo digital*. Buenos Aires: La Crujía.
- Katz, Y., & Shifman, L. (2017). Making sense? The structure and meanings of digital memetic nonsense. En *Information, Communication & Society*, 20(6) (pp. 825-842) <https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1291702>
- Lakoff, G. (2007). *No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político*. Madrid: Editorial Complutense.

- Manifold, M. C. (2009). Fanart as craft and the creation of culture. En *International Journal of Education through Art*, 5(1) (pp. 7-21).
- Marino, G. (2020). Semiótica de la propagabilidad: Un enfoque sistemático de las imágenes virales a través de Internet. En *La Tadeo DeArte*, 6(6) (pp. 22–55). doi: 10.21789/24223158.1415
- Milner, R. M. (2016). *The World Made Meme: Public Conversations and Participatory Media*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Peirce, Charles Sanders (1987). *Obra lógico-semiótica*. Madrid: Taurus
- Phillips, W., & Milner, R. M. (2017). Decoding memes: Barthes' punctum, feminist standpoint theory, and the political significance of "# YesAllWomen". En *Entertainment Values* (pp. 195-211). London: Palgrave Macmillan.
- Phillips, W., & Milner, R. M. (2018). *The ambivalent internet: Mischief, oddity, and antagonism online*. Cambridge: Polity Press.
- Rocha Alonso, Amparo (2008). De lo indicial, lo icónico y lo simbólico en las manifestaciones del sentido. En *Material de Semiótica de los Medios, Cátedra Prof. María Rosa del Coto*. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
- Shifman, L. (2014). *Memes in Digital Culture*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Siri, L. (2016). Memes en internet: el escándalo Snowden. En *Letra. Imagen. Sonido L.I.S. Ciudad mediatizada. Año VIII, #16*. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
- Verón, E. (1995). *Semiosis de lo ideológico y del poder/La mediatización*. Buenos Aires: CBC (UBA).
- Verón, E. (1993 [1987]). *La semiosis social: Fragmentos de una teoría de la discursividad*. Barcelona: Gedisa.
- Verón, E. (1987). La palabra adversativa. En *AA.VV: El discurso político. Lenguajes y acontecimientos* (pp. 12-26.) Buenos Aires: Hachette.

* Contribución de autoría: la conceptualización y el desarrollo integral del artículo fue realizado por el autor.

* Nota: el Comité Académico de la revista aprobó la publicación del artículo.

* El conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio no se encuentran disponibles para su uso público. Los datos de la investigación estarán disponibles para los revisores, si así lo requieren.

Artículo publicado en acceso abierto bajo la Licencia Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR

Nicolás Canedo. es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (Universidad de Buenos Aires) y docente de Semiótica de los medios en la misma carrera. Integra los equipos de investigación UBACyT de Amparo Rocha Alonso y de Mario Carlón. También ha participado en investigaciones dirigidas por María Rosa del Coto y Graciela Varela. Tiene una trayectoria de más de diez años como investigador cualitativo de opinión política en consultoras privadas. Desde 2023 colabora con elDiarioAR como columnista especializado en conversación política digital. Co-escribió junto a Verónica Urbanitsch y otros colegas varios trabajos sobre memes y política, algunos de los cuales están incluidos en programas de materias de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de San Martín.